

ӘОЖ 373.1

БАСТАУЫШ СЫНЫПТА БӨЛШЕКТЕРДІ ОҚЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ (4-СЫНЫП МАТЕМАТИКАСЫ МЫСАЛЫНДА)

ЕСПЕНБЕТОВА КУРАЛАЙ КАЛТАЕВНА

Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Ұзынағаш ауылы
«Т.Рысқұлов атындағы орта мектебі және МЖИ» КММ
бастауыш сынып мұғалімі

Аңдатпа. Бұл мақалада бастауыш сыныпта бөлшек сандарды оқытудың негізгі ерекшеліктері мен әдістемелері қарастырылады. Бөлшек сандарды оқытуда практикалық және теориялық әдістерді қолдану арқылы оқушылардың математикалық білімін тереңдету мақсат етілген. Мақалада бөлшек сандарды оқытуда заманауи тәсілдер мен тиімді әдістемелер ұсынылған.

Кілт сөздер: бастауыш сынып, бөлшек сандар, математикалық білім, әдістемелер, оқу бағдарламасы, практикалық тәсіл, теориялық тәсіл, салыстыру, үлес ұғымы, білім беру.

Математика бойынша білім беру бағдарламаларының көпшілігінде бастауыш мектептегі негізгі сандық жиынның кеңеюі бөлшектерді қосу арқылы жүреді.

Осы орайда бастауыш сынып математикасы тарихында жаңа сандарды ойлап табудың және сандық жиындардың тиісті кеңеюінің екі негізгі себебі бар: практикалық және теориялық. С.Е.Царева бойынша практикалық себептерді «өлшеу нәтижелерін сандық белгілеу қажеттілігі және осы нәтижелерді белгілі сандармен көрсету мүмкін болмаған жағдайда объектілер мен объектілер топтарын сандық салыстырудың басқа әдістері» деп атаймыз [1]. Мұндай қажеттіліктер әдетте адамның материалдық қажеттіліктеріне жатады.

Демек, бөлшекке бөлу, үлес ұғымы, пайызын есептеу ежелгі уақытта да ұзындықтарды, аудандарды, массаларды және басқа шамаларды өлшеу натурал сандардан басқа сандарды қолдану қажеттілігіне алып келгені белгілі.

Бастауыш білімде математикалық бөлшек ұғымы – бұл екі бүтін санның қатынасы арқылы көрсетілген рационал сан. Ол a және b сандарының қатынасы ретінде a/b деп белгіленеді, мұндағы a – алым, ал b – бөлімі (немесе деноминатор) деп аталады. Математикада бөлшек ұғымын түсіндірудің екі негізгі тәсілі бар: аксиоматикалық тәсіл (қасиеттерін ауызша анықтау мен сипаттау) және практикалық тәсіл (сегменттердің ұзындығын өлшеуге негізделген).

Бөлшекті талдағанда, бұл белгілі бір жолмен жазылған екі санның жұбы арқылы бір немесе бірнеше тең бөлікті көрсету деп айтуға болады. Егер тең бөліктердің жазбаша белгіленуі қолданылмаса, онда «бөлшек» термині де қолданылмайды.

Бастауыш сыныптарға арналған математика пәнінің мазмұнына сәйкес бөлшек – бұл объектінің бір бөлігін алу тәсілі болып табылады, және бұл бөлік арнайы талаптарға сай болуы керек. Мысалы, бастауыш сынып оқушысы үшін $\frac{1}{3}$ символы мағынасыз болуы мүмкін, себебі ол 3 тең бөлікке бөлінген нәрсені білдірмейді. Алайда, « $\frac{1}{3}$ бөлігі» деген тіркес балаға 3 тең бөлікке бөлінген заттың бір бөлігі екенін түсінуге мүмкіндік береді.

«Математика» оқу пәнінің 4-сыныпқа арналған базалық мазмұны:

-«Сандар мен шамалар»: көптаңбалы сандар, натурал сандар қатарындағы санның орны, көптаңбалы сандарды оқу, жазу, салыстыру және дөңгелектеу, көптаңбалы сандардың разрядтық және кластық құрамы, разрядтық қосылғыштардың қосындысы, миллион, бөлшектер, бөлшектерді салыстыру, дұрыс және бұрыс бөлшектер, аралас сандар, пайыз, бүтіннің бөлігін пайызбен көрсету, сандармен амалдар орындау, бөлшектерді қосу және азайту, көбейту мен бөлудің қасиеттері, натурал сандардың жіктелуі, көптаңбалы сандарды қосу және азайту, калькулятор көмегімен есептеулер, 10, 100, 1000-ға бөлу, сандарды көбейту және бөлу, санды қосындыға көбейту, санды көбейтіндіге көбейту және бөлу,

көптаңбалы сандарды қалдықпен бөлу, аралас санды бұрыс бөлшекке және бұрыс бөлшекті аралас санға түрлендіру, пайызды бөлшекке, бөлшекті пайызға түрлендіру, шамалар және өлшем бірліктері, шамаларды өлшеу, салыстыру және өрнектеу, шетелдік және ұлттық валюта, олармен әрекеттер» деп жіктеледі [2].

«Математика» 4-сынып оқу пәнінің мазмұнында 3-тоқсанда **Бөлшектер және пайыздар**. Ортақ тақырып: «Қоршаған ортаны қорғау» деп беріледі.

1.1 «Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер» тақырыптары бойынша оқу мақсаттары 4.2.1.5 алымдары бірдей немесе бөлімдері бірдей жай бөлшектерді салыстыру, сан сәулесінде салыстыру»;

4.5.2.1 жай бөлшектердің құрылуын, салыстыру, қосу және азайтуды бейнелеу үшін жазық фигуралардың бөлігі және сан сәулесін қолдану» деп қойылған.

Бағдарламадағы бөлшек сандарды оқыту нәтижелеріне қойылатын талаптар:	Осы тақырыптар аясында бөлшектреді оқытудан күтілетін нәтижелер:
- үлес ұғымын, үлестің пайда болуын білу;	- Бастауыш сынып оқушыларында бөлшек ұғымын қалыптастырудың заманауи және тиімді тәсілдері балалардағы практикалық идеялар мен пәндік іс-әрекет тәжірибесінен бөлшектік есептеулер олардың қасиеттері мен сипаттамаларының бірлігін түсінеді;
- санның үлесін және оның үлесі бойынша санды табу мәселелерін шешу;	- бөлшектер, оның өмірдегі маңызы, идеялар мен білімдердің қалыптасу сипаты, тереңдігі мен деңгейі оқушының танымының алдыңғы пәндік тәжірибесіне және мұғалім жүзеге асыратын оқытудың әдістемелік жүйесіне (математика бойынша жұмыс бағдарламасына) байланысты;
- тиісті көрнекі бейнелер мен іс-әрекеттерге сүйене отырып, бірдей шаманың әртүрлі бөліктерін шамалармен салыстыру болады	- бөлшек сандарды зерттеуде тек объективті ғана емес, сонымен қатар жеке және метапәндік нәтижелерге қол жеткізу тек мағыналармен жұмыс жасау арқылы мүмкін болады.

Мысалы, оқулық бойынша материалдардан үзінділер келтіріп өтейік.

Мұғалім оқулықтағы №1 тапсырманы орындауды ұсынады. Оқушылар диаграмма бойынша теңсіздіктер құрастырады және оларды жазады.	<ul style="list-style-type: none"> ■ сатып алынған (әкелінген құйылмалы немесе бөтелкедегі) - 15% ■ бұлақтан/құдықтан (өздері қазған) – 51% ■ әдеттегі, қраннан – 23% ■ қраннан, бірақ сүзгіден өткізілген – 11% 	$23 < 51$, $51 > 11$, $11 < 15$, $23 > 15$, $23 > 11$, $51 > 15$
Мақсат қою (мәселелі жағдаяттар) Мұғалім оқулықтағы №2-тапсырманы орындауды ұсынады.	<p>а) тапсырмадағы суреттерді қарап, фигуралардың қандай бөлігі боялғанын жазады.</p> <p>1/4, 2/4, 3/4.</p> <p>ә) Сан сәулесіне қара. Неше бөлікке бөлінген? Қайсысы үлкен, салыстыр: $1/4$ немесе $2/4$? $1/4$ немесе $3/4$?</p>	<p>Осыдан мәселелі жағдаят туындайды.</p>

Оқушылар бүгінгі сабақтың мақсатын пайымдайды. Сабақтың мақсаты: Алымдары бірдей немесе бөлімдері бірдей жай бөлшектерді салыстыру, сан сәулесінде салыстыру.	<p>Жаңаны ашу. Мұғалім ережені ұсынады. Бөлімі бірдей екі бөлшектің қайсысының алымы кем болса, сол бөлшек кіші болады.</p>	
Оқулықтағы 3-тапсырманы орындайды. Бөлшектерді жазып, теңсіздік құрады.		<p>Шешуі: Боялған бөліктері – 14/18, 11/18, 10/18, 8/18. Боялмаған бөліктері – 4/18, 7/18, 8/18, 10/18. Мұғалім оқушылардан сұрайды: Бөлшектердің бөлімдері қандай? (Бірдей.) Мұндай бөлшектерді қалай атайды? (Бөлімдері бірдей бөлшектер.) Бөлімдері бірдей бөлшектерді қалай салыстырады? (Ережені пайдаланып.) $4/18 < 11/18$; $11/18 < 14/18$; $8/18 < 14/18$; $4/18 < 7/18$; $10/18 > 8/18$; $10/18 > 4/18$. <i>Алымдары бірдей екі бөлшектің қайсысының бөлімі үлкен болса, сол бөлшек кіші болады.</i></p>

Оқулықтағы №4 тапсырманы жұппен орындауды ұсынады.
Дөңгелектердің боялған бөлігін білдіретін бөлшектерді жаз. Бөлшектерді салыстыр.

Шешуі: $1/2$, $1/3$, $1/4$, $1/8$. Ережені пайдаланып, алымдары бірдей екі бөлшектерді салыстырады.

$$1/2 > 1/3; \quad 1/4 > 1/8;$$

$$1/4 < 1/3; \quad 1/8 < 1/2.$$

Түсіндіре отырып алғашқы бекіту.

Оқушылар оқулықтағы №5 тапсырманы түсіндіре отырып бөлшектерді салыстырады.

$2/14 <$	$4/7 > 2/7$	$2/8 < 2/4$
$3/12 > 2/12$	$12/20 > 11/20$	$2/12 < 5/12$

$13/20 > 1/20$	$3/10 < 7/10$	$6/8 > 2/8$
$5/6 > 2/6$	$2/9 < 5/9$	$5/6 > 1/6$

Жаңаны ашу.

Бөлімдері бірдей бөлшектерді қосқан кезде бөлімі өзгеріссіз қалады да, алымдары бір-біріне қосылады.

$$\frac{4}{12} + \frac{5}{12} = \frac{9}{12}$$

Кез келген a, b, c натурал сандары үшін: $\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$.

Мұғалім ережені қолданып №2 тапсырманы орындауды ұсынады.

a) $4/12 + 5/12 = 9/12$

Жауабы: Жер телімінің барлығы $9/12$ бөлігіне көшет отырғызылды.

Бөлімдері бірдей бөлшектерді азайтқан кезде бөлімі өзгеріссіз қалады да, алымдары бір-бірінен азайтылады. $\frac{9}{12} - \frac{4}{12} = \frac{5}{12}$.

Кез келген a, b, c натурал сандары үшін мұндағы $a = b, a > b$: $\frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$.

ә) $9/12 - 4/12 = 5/9$

Жауабы: Түстен кейін $5/9$ бөлігіне көшет отырғызылды.

Түсіндіре отырып алғашқы бекіту.

«Айналмалы бекеттер» стратегиясын қолдануға болады. Бұл стратегия бойынша оқушылардың білімдері бір-бірінің көмегімен толығыады, яғни оқушылар бір-бірін дамытады. Бұл стратегияны жаңа сабақ өткенде қолдануға болады. Оқушылар оқулықтағы №3 тапсырманы түсіндіре отырып жұппен орындайды.

Шешуі:

1. $\frac{13}{50} + \frac{12}{50} + \frac{2}{50} = \frac{13+12+2}{50} = \frac{27}{50}$

2. $\frac{56}{100} + \frac{15}{100} - \frac{9}{100} = \frac{56+15-9}{100} = \frac{62}{100}$

3. $\frac{19}{25} + \frac{6}{25} + \frac{3}{25} = \frac{19+6+3}{25} = \frac{27}{25}$

4. $(\frac{20}{45} + \frac{18}{45}) - \frac{29}{45} = \frac{20+18-29}{45} = \frac{9}{45}$

Жаңаны қолдану.

Оқушылар 4-тапсырманың есептерін шығарады. «Кластер құру» әдісі. Дұрыс жауаптардан кластер құрады. Тақтаға іліп, қорғайды.

a) Жол бойына көк шөп (газон) төселді. Түске дейін $8/20$ м, түстен кейін $9/20$ көк шөп төселді. Жол бойына қанша бөлік көк шөп төселді?

Шешуі: $8/20 + 9/20 = \quad = 17/20$

Жауабы: Жол бойына $17/20$ бөлік көк шөп төселді.

ә) Бірінші аптада жолдың $16/25$ бөлігі, екінші аптада $9/25$ бөлігі жөнделді. Бірінші аптада екінші аптаға қарағанда жолдың қанша бөлігі артық жөнделді?

Шешуі: $16/25 - 9/25 = \quad = 7/25$

Жауабы: Бірінші аптада $7/25$ бөлігі артық жөнделді.

б) Қазақстандағы кейбір ауылдарда егін алқаптарына «Жасыл технологияны» енгізу мақсатында тамшылатып суғару әдісі қолданылуда. Түске дейін $4/10$ бөлік, түстен кейін $3/10$ бөлік су түтікшелері тартылды. Күні бойы қанша бөлік түтікше тартылды?

Шешуі: $4/10 + 3/10 = \quad = 7/10$

Жауабы: Күні бойы $7/10$ бөлік түтікше тартылды.

6-тапсырманы өрнектерді оқушылар жұппен салыстырады.

7-тапсырмада зерттеуді талап етеді.

Теңдеулерді шешуде бөлімдері бірдей жай бөлшектерді қосу және азайтуды қолданады.

Сонымен қатар күрделі теңдеулерді ықшамдап, қарапайым түрге келтіріп шешеді.

$$8/100 + x = 34/100 + 56/100$$

$$x = 82/100$$

$$4/40 + y + 16/40 = 31/40 + 6/40$$

$$y = 17/40$$

$$60/90 - (6/90 + x) = 29/90$$

$$x = 25$$

Бастауыш мектепте бөлшек сандарды оқыту нәтижелерінің талабына сәйкес қорытынды жасауға болады:

- оқушылар бөлшектер туралы бастапқы білімдерін айналадағы заттарды, процестерді, құбылыстарды сипаттау, сандық және кеңістіктік қатынастарды бағалау, қарапайым оқу мәселелерін шешу үшін қолдануды үйренуге мүмкіндік алады;

- шаманың үлесін және оның үлесі бойынша шаманы табу мәселелерін шешу (жартысы, үштен бірі, төрттен бір бөлігі, оннан бір бөлігі, жүзден бір бөлігі);

- күнделікті жағдайларда бөлшектер туралы білімді қолданудың бастапқы тәжірибесіне ие болады;

- өлшеу нәтижесін, бүтіннің бір немесе бірнеше тең бөлігін білдіретін фракциялар туралы түсінік алады;

- қарапайым бөлшектерді немесе бүтіннің тең бөліктерін (үлестерін) пайдалана отырып, қарапайым мәтіндік есептерді шешу тәжірибесін жинақтайды.

Қорытындылай келе, бастауыш сыныпта бөлшек сандарды оқытудағы негізгі тәсілдер мен әдістемелерді қарастыру оқушылардың математикалық білімін қалыптастырудың маңыздылығын көрсетеді. Бөлшек сандарды оқытуда көрнекілік пен практикалық тапсырмалардың қолданылуы оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырады деп тұжырымдаймыз.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Царева С.Е. Методика преподавания математики в начальной школе [Текст]: учебник для студентов учреждений высшего образования/ С.Е. Царева. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 495 с.
2. Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім деңгейлерінің жалпы білім беретін пәндері мен таңдау курстары бойынша үлгілік оқу бағдарламалары. <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2200029767>
3. «Математика» 4-сынып. Алматыкітап баспасы, 2009 ж.